

发明专利证书

Certificate of Invention Patent

中华人民共和国国家知识产权局

STATE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

证书号第 1190537 号

发明专利证书

发明名称：量子隧道光电检测器阵列

发明人：马莱克·T·麦克尔维兹

专利号：ZL 2007 8 0101914.5

专利申请日：2007 年 12 月 18 日

专利权人：马莱克·T·麦克尔维兹

授权公告日：2013 年 05 月 01 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 12 月 18 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长

田力普

2013 年 05 月 01 日

(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101919068 B

(45) 授权公告日 2013.05.01

(21) 申请号 200780101914.5

HO4N 5/30(2006.01)

(22) 申请日 2007.12.18

(56) 对比文件

(85) PCT申请进入国家阶段日

US 4903101 A, 1990.02.20,

2010.06.12

JP 昭 56-111273 A, 1981.09.02, 全文.

(86) PCT申请的申请数据

US 4970395 A, 1990.11.13, 全文.

PCT/SG2007/000433 2007.12.18

US 2005/0231855 A1, 2005.10.20, 全文.

(87) PCT申请的公布数据

W02009/078809 EN 2009.06.25

US 2007/0152558 A1, 2007.07.05, 全文.

审查员 罗慧晶

(73) 专利权人 马莱克·T·麦克尔维兹

地址 新加坡新加坡市沃金路

(72) 发明人 马莱克·T·麦克尔维兹

(74) 专利代理机构 北京英赛嘉华知识产权代理

有限责任公司 11204

代理人 余朦 王艳春

(51) Int. Cl.

H01L 31/101(2006.01)

H01L 51/42(2006.01)

H01G 9/20(2006.01)

H01L 31/11(2006.01)

H01L 27/146(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页 附图5页

(54) 发明名称

量子隧道光电检测器阵列

(57) 摘要

量子隧道光电检测器阵列和产生图像的方法。光电检测器阵列包括：相对的第一和第二电极对阵列；光敏绝缘材料，布置在各对相对的第一和第二电极之间；电路，用于在各对相对的第一和第二电极之间检测光助量子隧道电流。

1. 一种量子隧道光电检测器阵列,包括:
相对的第一和第二电极对阵列;
光敏绝缘材料,布置在各对相对的第一和第二电极之间;和
电路,用于在所述各对相对的第一和第二电极之间检测光助量子隧道电流,其中,
所述相对的第一和第二电极阵列包括第一组电极线和第二组电极线的十字栅格,使得
所述第一和第二电极在所述十字栅格的投影交叉点处被构成为所述第一和第二组电极线
的相对部分,所述第一组电极线以及第二组电极线为纳米线形式的电极线,所述第一和第
二电极之间的分隔距离是固定的,所述相对的第一和第二电极被分别支撑在第一衬底和第
二衬底上。
2. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,其中,
所述绝缘材料被布置在所述第一和第二衬底之间。
3. 根据权利要求 2 所述的光电检测器阵列,其中,
所述绝缘材料包括柔软物质材料。
4. 根据权利要求 3 所述的光电检测器阵列,其中,
所述柔软物质材料包括由硫醇、自组装单层膜 (SAM)、有机溶剂和聚合物刷所组成的组
中的一种或多种。
5. 根据权利要求 3 所述的光电检测器阵列,其中,
所述柔软物质材料包括全氟聚醚 PFPE。
6. 根据权利要求 2 所述的光电检测器阵列,其中,
所述绝缘材料包括固态材料。
7. 根据权利要求 6 所述的光电检测器阵列,其中,所述固态材料包括由介电材料或者
掺杂的异质结构双阱垒组成的组中的一种或多种。
8. 根据权利要求 7 所述的光电检测器阵列,其中,
所述掺杂的异质结构双阱垒是 $Al_xGa_{1-x}As/GaAs/Al_xGa_{1-x}As$ 。
9. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,其中,
所述第一和第二衬底至少其中之一是透明的。
10. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,进一步包括:
隔离器元件,保持所述固定的分隔距离并且在所述第一和第二电极之间。
11. 根据权利要求 10 所述的光电检测器阵列,其中,
所述隔离器元件进一步保持所述第一和第二电极对的平行性。
12. 根据权利要求 10 或权利要求 11 所述的光电检测器阵列,其中,
所述隔离器元件被形成为分离的固态材料隔离器或者被并入所述光敏材料中。
13. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,其中,所述第一和第二组电极线相对于彼
此以大约 90° 布置。
14. 根据权利要求 1 或权利要求 13 所述的光电检测器阵列,其中,
所述电路包括所述第一和第二组电极线的单独的电连接。
15. 根据权利要求 14 所述的光电检测器阵列,其中,
所述电路进一步包括多路复用元件,用于对来自于所述第一和第二组电极线的电信号
解多路复用,以在所述第一和第二组电极线的相对部分之间检测所述量子隧道电流。

16. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,其中,
所述相对的第一和第二电极阵列分别被构成为第一和第二组像素电极。
17. 根据权利要求 16 所述的光电检测器阵列,其中,
所述电路包括所述第一和第二组像素电极的单独的电连接。
18. 根据权利要求 1 所述的光电检测器阵列,其中,
所述电路进一步包括用于在所述第一和第二相对的电极之间施加电势差的源。
19. 一种产生图像的方法,包括:
使用如权利要求 1 所述的量子隧道光电检测器阵列。
20. 一种产生图像的方法,包括下面的步骤:
提供量子隧道光电检测器阵列,所述量子隧道光电检测器阵列包括:
相对的第一和第二电极对阵列;
光敏绝缘材料,布置在各对相对的第一和第二电极之间;
和
电路,用于在所述各对相对的第一和第二电极之间检测光助量子隧道电流,其中,
所述相对的第一和第二电极阵列包括第一组电极线和第二组电极线的十字栅格,使得
所述第一和第二电极在所述十字栅格的投影交叉点处被构成为所述第一和第二组电极线
的相对部分,所述第一组电极线以及第二组电极线为纳米线形式的电极线,所述第一和
第二电极之间的分隔距离是固定的,所述相对的第一和第二电极被分别支撑在第一衬底和
第二衬底上,
在所述相对的第一和第二电极之间检测光助量子隧道电流;以及
根据在所述相对的第一和第二电极之间分别检测的光助隧道电流产生图像。

量子隧道光电检测器阵列

技术领域

[0001] 本发明概括地涉及量子隧道光电检测器阵列和产生图像的方法。

背景技术

[0002] 主要地由于对光学设备（例如，拍照手机、数码相机和数码摄像机）的需求增加的原因，对于图像传感器（例如，电荷耦合器件（CCD）传感器和互补型金属氧化物半导体（CMOS）传感器）的需求近年来已经显著地增长。

[0003] 此外，随着包含照相机的越来越多的消费设备（例如，个人电脑（PC）中的以及特别是笔记本 PC 中的嵌入相机，或者汽车后视镜相机中的嵌入相机）的不断发展，连同拍照电话和个人助理（PA）设备的蓬勃发展，在未来几年预计对成像传感器的需求继续增长。

[0004] 本发明是在这个背景知识下提出的，鉴于对图像传感器的不断的和增加的需求，本发明的示例实施方式寻求提供替换的图像传感器和产生图像的方法。

发明内容

[0005] 依照本发明的第一方面，本发明提供了量子隧道光电检测器阵列，包括：相对的第一和第二电极对的阵列；光敏绝缘材料，布置在所述各对的相对的第一和第二电极之间；和电路，用于在所述各对的相对的第一和第二电极之间检测光助量子隧道电流。

[0006] 可以大体上固定所述第一和第二电极之间的分隔距离。

[0007] 所述相对的第一和第二电极可以分别被支撑在第一衬底和第二衬底上。

[0008] 所述绝缘材料可以被布置在所述第一和第二衬底之间。

[0009] 所述绝缘材料可以包括柔软物质材料。

[0010] 所述柔软物质材料可以包括由硫醇、自组装单层膜（SAM）、有机溶剂、全氟聚醚 PFPE、有机溶剂和聚合物刷组成的组中的一种或多种。

[0011] 所述绝缘材料可以包括固态材料。

[0012] 所述固态材料可以包括由介电材料或者例如 $Al_xGa_{1-x}As/GaAs/Al_xGa_{1-x}As$ 的掺杂的异质结构双阱垒组成的组中的一种或多种。

[0013] 所述第一和第二衬底至少其中之一可以是透明的。

[0014] 所述光电检测器阵列可以进一步包括保持所述大体上固定的分隔距离并且在所述第一和第二电极之间的隔离器元件。

[0015] 所述隔离器元件可以进一步保持所述第一和第二电极对的平行性。

[0016] 所述隔离器元件可以被形成为分离的固态材料隔离器或者被并入所述光敏材料中。

[0017] 所述相对的第一和第二电极阵列可以包括十字栅格的第一组电极线和第二组电极线，使得所述第一和第二电极被构成为在所述十字栅格的投影交叉点处的所述第一和第二组电极线的相对部分。

[0018] 所述第一和第二组电极线可以相对于彼此以大约 90° 布置。

- [0019] 所述电路可以包括所述第一和第二组电极线的单独的电连接。
- [0020] 所述电路可以进一步包括用于对来自于所述第一和第二组的电极线的电信号解多路复用的多路复用器元件,以检测所述第一和第二组电极线的相对部分之间的量子隧道电流。
- [0021] 所述相对的第一和第二电极阵列可以分别被构成为第一和第二组像素电极。
- [0022] 电路可以包括所述第一和第二组的所述像素电极的单独的电连接。
- [0023] 电路可以进一步包括用于在所述第一和第二相对的电极之间施加电势差的源。
- [0024] 依照本发明的第二方面,本发明提供了产生图像的方法,包括使用如在第一方面中限定的量子隧道光电检测器阵列。
- [0025] 依照本发明的第三方面,本发明提供了产生图像的方法,包括,检测步骤,在所述相对的第一和第二电极对的阵列的各对相对的第一和第二电极之间检测光助的量子隧道电流;和产生图像步骤,根据所述相对的第一和第二电极之间的各个检测的光助隧道电流产生图像。

附图说明

- [0026] 本领域的技术人员根据仅通过示例性的下面的书面描述并且与附图结合,将更好地理解并更容易明白本发明的实施方式,其中:
- [0027] 图 1 示出了根据示例性实施方式的示出量子隧道光电检测器阵列的示意平面图;
- [0028] 图 2 示出图 1 的量子隧道光电检测器阵列的细节;
- [0029] 图 3 示出图 1 的量子隧道光电检测器阵列的示意横截面图;
- [0030] 图 4 示出图 3 的细节,示出示例性实施方式的量子隧道光电检测器阵列中的光助隧道;
- [0031] 图 5 示出量子隧道电流作为电势差的函数的示例图,示出了周围照明下的测量和用荧光照明的测量之间的比较;
- [0032] 图 6 示出根据示例性实施方式示出产生图像的方法的流程图。

具体实施方式

- [0033] 图 1 示出根据示例性实施方式的量子隧道光电检测器阵列 100 的平面图。阵列 100 包括这里以纳米线(例如,104)形式的第一组电极线 102。相对于第一组 102 以大约 90° 布置以纳米线(例如,108)形式的第二组电极线 106,因而形成纳米线的十字栅格。分别布置第一和第二组 102、106 的纳米线(例如,104、108),其间的分隔距离固定,即,组 102 和 106 沿着与图 1 中图平面相垂直的轴线处于固定的分隔距离。在用于在例如承载衬底上形成纳米线的许多可能的制造工艺中,参考例如 L-R. Hackett, Jr. 的 Process and mask for ion beam etching of the fine patterns(用于精细图案的离子束蚀刻的工艺和掩模)的 4, 275, 286 号美国专利以及 2003 年 5 月的 Physics Today(今日物理)的第 43-49 页的 Molecular Electronics(分子电子学), J. R. Heath 和 M. A. Ratner 的对于适合于在本发明的示例性实施方式中使用的示例性制造技术的描述。
- [0034] 提供了电路元件 110、112,电路元件 110、112 分别电互连到第二和第一组 106、102 的纳米线(例如,108、104)的各个线内。电路元件 110、112 被控制来在第一和第二组 102、

106 的纳米线 (例如, 104、108) 之间施加电势差, 以便读取在栅格的投影交叉点之间流动的隧道电流以及确定哪个投影的交叉点被光挡住, 如下文所述。

[0035] 现在转到图 2, 其示出了量子隧道光电检测器阵列 100 的细节, 本领域的技术人员将理解, 第一和第二组 102、106 纳米线的十字栅格构成了相对的第一和第二电极阵列, 相对的第一和第二电极阵列在十字栅格的投影交叉点处是以纳米线 (例如, 202) 的相对部分 (例如, 200) 和纳米线 204 的对应的相对部分 (隐藏在图 2 中) 形式。

[0036] 电路元件 110、112 附加地被配置成用作多路复用器, 用于对来自于第一和第二组 102、106 的纳米线 (例如, 202、204) 的电信号解多路复用, 以检测在十字栅格的投影交叉点处的纳米线 (例如, 202、204) 的相对部分之间的光助量子隧道电流。本领域明白这一点, 因而在本文中不进行更详细的描述。在用于在十字栅格的布置中询问感测线网络的许多可能的多路复用器组件和技术中, 对于适合于在本发明的示例性实施方式中使用的示例性多路复用器组件和技术的描述, 参考例如 P. J. Kuekes 和 R. S. Williams 的 Demultiplexer for a molecular wirecrossbar network (MWCN DEMUX) (用于分子导线的交叉开关网络的解多路复用器) 的 6, 256, 767 号美国专利。

[0037] 现在将参照图 3 和图 4 描述示例性实施方式的工作细节。图 3 示出了示例性实施方式的量子隧道光电检测器阵列 100 的横截面图。第一组 102 的纳米线 (例如, 300) 被嵌入在透明的衬底 302 上。在这个示例性实施方式中, 第二组 106 的纳米线 (例如, 304) 也被嵌入在透明衬底 306 上。但是, 注意到, 在不同的示例性实施方式中, 仅纳米线的组 102、106 其中之一可以被嵌入在透明材料中, 而其它组可以被嵌入在不透明材料的衬底中。

[0038] 在示例性实施方式中, 透明衬底 302、306 可以包括玻璃衬底, 但是将理解, 在不同实施方式中可以使用不同的透明材料, 包括但是不限于石英蓝宝石透明的氧化物 (TOX)、例如硅或绝缘或半导体氧化物的半导体材料。材料的选择还依赖于感兴趣的有关波长。

[0039] 这里注意到, 示例性实施方式不限于在可见光波长范围内的操作, 而是可以适合于不同的波长范围, 包括红外 (IR) 波长范围或紫外波长范围。

[0040] 绝缘材料 308 以在纳米线的第一组和第二组 102、106 之间固定的分隔距离间隙被布置在衬底 302、306 之间。选择具有光敏特性的绝缘材料 308, 更具体地, 选择材料 308, 使得可以在十字格栅的投影交叉点 (例如, 310) 处的纳米线 (例如, 300、304) 的相对部分处的第一组和第二组 102、106 纳米线之间实现光助量子隧道。

[0041] 图 4 示出图 3 的细节。在工作中, 进入光敏材料 308 的光子 400 与光敏材料 308 相互作用, 以分别在纳米线的第一和第二组的纳米线 300、304 的相对部分 402、404 之间实现光助量子隧道 401。如上面关于图 1 描述的, 电路元件 (例如, 110) 用于在纳米线的第一和第二组的纳米线 (例如, 300、304) 之间施加电势差, 以及用于对来自第一和第二组的纳米线 (例如, 300、304) 的电信号解多路复用, 以检测纳米线 300、304 的相对部分 402、404 之间的量子隧道电流。

[0042] 图 5 示出量子隧道电流作为电势差的函数的示例图, 示出了周围照明下 (曲线 500) 的测量和用荧光照明 (502) 的测量之间的比较。如从曲线 500 和 502 的比较可以看出的, 光助量子隧道的效果由在给定的施加电势差下测量的隧道电流增加证明。本发明的示例性实施方式利用光助量子隧道效应来在用于图像传感器实现的纳米线的十字栅格的多个投影交叉点处感应光子或光学信号。如本领域的技术人员将理解的, 在示例性实施方式

中可以执行例如基于阈值的信号处理或模拟（光谱）信号处理，以产生由量子隧道光电检测器阵列检测的图像。基于阈值的信号处理和模拟（光谱）信号处理是本领域公知的，本文中将其不进行更详细的描述。

[0043] 现在返回图 4，在示例性实施方式中的光敏材料 308 可以包括硫醇。但是，将明白在不同的实施方式中可以使用不同的光敏材料。而且，在不同实施方式中光敏材料 308 可以是柔软物质材料或者固态材料。合适的光敏材料的例子包括但是不限于硫醇、自组装单层膜 (SAM)、有机溶剂、全氟聚醚 (PFPE) 或例如掺杂的异质结构双阱垒（例如， $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}/\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ ）的固态材料或如在共振隧道二极管 (RTD) 中使用的介电材料，参见例如剑桥大学出版社 1995 年的 H. Mizuta 和 T. Tanoue 的 *The Physics and Applications of Resonant Tunneling Diodes* (共振隧道二极管的物理和应用)。这种光敏材料的沉积在本领域是公知的，本发明中将其不进行更详细的描述。

[0044] 选择在带有嵌入的纳米线阵列 102、106 的衬底 302 和 306 之间的固定分隔距离和二维平行性，使得隧道电流可以在投影的纳米线交叉点（例如，310）之间流动。在光敏材料 308 是柔软物质材料的实施方式中，分离的固态隔离器（例如，311）可以用来保持分隔距离固定和衬底 302、306 平行。固态（例如，氧化物）隔离器 311 可以被制造在衬底 302、306 其中一个或两个上，在纳米线阵列 102、106 区域外。

[0045] 替换地，能够提供结构刚度的分子种类可以被并入柔软物质材料中。例如，碳布基球 C_{60} 或其它合适的种类可以被溶解在柔软物质材料中。

[0046] 在光敏材料 308 是固态材料的实施方式中，通过固态材料自身的结构整体性和 / 或通过在衬底 302 和 306 之间使用分离的隔离器（例如，311），可以使分隔距离保持固定并且可以使衬底 302、306 保持平行。

[0047] 图 6 示出流程图 600，其示出了根据示例性实施方式产生图像的方法。在步骤 602，检测相对的第一和第二电极对阵列的各个电极对的相对的第一和第二电极之间的光助量子隧道电流。在步骤 604，根据在相对的第一和第二电极之间分别检测的光助隧道电流产生图像。

[0048] 描述的示例性实施方式具有在多种光学器件中作为图像传感器的应用，包括但是不限于，拍照手机、照相机 PA 设备、数码相机、数码摄像机、PC 中的嵌入相机、汽车后视镜相机或夜视相机。示例性实施方式可以向图像传感器提供适合于手持、电池操作的设备的工作电压（例如，在从 0 到大约 25 伏特范围内）和功耗（例如，在毫瓦特范围内）。

[0049] 本领域的技术人员将理解，在不背离概括地描述的本发明的精神或范围的条件 下，如在具体实施方式中示出的，可以对本发明进行许多变化和 / 或修改。因此可以将提供的实施方式认为全部是说明性而不是限制性的。

[0050] 例如，将理解，除了对于示例性实施方式描述的大约 90° 的角以外可以以关于彼此不同的非零角布置十字栅格中的电极线组。而且，不限于用电极线组实现。相反，在不同的实施方式中使用两个相对的像素电极阵列组可以实现相对的第一和第二电极元件对的阵列。在这种实施方式中，用于在相对的第一和第二像素电极之间检测光助量子隧道电流的电路包括像素电极的单独的电连接，用于与基于 CCD 或 CMOS 图像传感器类似的像素化图像感应。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

Certificate No. 1190537

CERTIFICATE OF PATENT FOR INVENTION

Title of the Invention: **Quantum Tunneling Photodetector Array**

Inventor: **MICHALEWICZ, Marek, T.**

Patent No.: **ZL 200780101914.5**

Date of Filing: **December 18, 2007**

Patentee: **MICHALEWICZ, Marek, T.**

Announcement Date of Patent Grant: **May 1, 2013**

On the basis of a substantive examination conducted by the Chinese Patent Office, this invention is found to have satisfied the requirement as laid down in the Chinese Patent Law. A patent right for invention is hereby granted and recorded on the Patent Register and this certificate is awarded accordingly. This patent for invention shall enter effect as of the announcement date of grant of the patent.

This patent for invention shall be valid for 20 years, counted from the date of filing. The patentee is required to pay the annual fee in accordance with the provisions of the Chinese Patent Law and the Implementation Regulations thereof. The annual fee for this patent has to be paid within one month prior to **December 18** each year. Where the patentee fails to pay the annual fee as required, this patent right shall be terminated at the expiration of the prescribed time limit.

In this certificate, the legal status of this patent right at registration is recorded, and such matters as transfer, pledge, invalidation, termination, restoration of this patent right or change of the patentee's name, nationality or address shall be carried in the Patent Register.

Commissioner: **TIAN Lipu**

The State Intellectual Property Office of
the People's Republic of China
May 1, 2013